

NEUROCIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.15035042

José Cristiano Lima de Freitas

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: professorcristianofreitas@gmail.com

Adna Miriã da Silva

Mestranda em Tecnologias Emergentes na Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: adnamiria23@gmail.com

Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues

Mestre em Ciências da Educação

Instituição: Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Endereço: Calle Jejuí, N° 667, entre O'leary y 15 de agosto, Asunción, Paraguay

E-mail: fabio001358@gmail.com

Edilaine Cristina de Souza

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: edilainesouza12637@student.mustedu.com

Franklin Emmanuel da Silva Mano

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: contato@franklinmano.com

Joseli Maria Silva de Lima

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: joselimarialima2018@gmail.com

Luciana Matos Vital

Especialista em Matemática

Instituição: Faculdade Nanuque (FANAN)

Endereço: Rua Nelício Cordeiro - Israel Pinheiro, Nanuque - MG

E-mail: luciana2888@hotmail.com

Patrícia Soares dos Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: pedpss@gmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU660-Design de Interface Educacional requer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema: Neurociência, Educação e Tecnologia. Estudos indicam a importância de compreender os processos cognitivos para aprimorar nosso entendimento sobre a aprendizagem, que está profundamente conectada às funções cerebrais envolvidas no pensamento. O ato de aprender e ensinar é uma manifestação essencial da inteligência humana, que continuamente se entrelaça com a tecnologia. Neste trabalho, portanto, foi discutido a importância do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) diante da realidade que vivemos onde os alunos possuem acesso ampliado a esses recursos, e isso faz com que as tecnologias evoluam diariamente e se faz necessário a preparação do professor para saber utilizar com seus alunos no processo de ensino aprendizagem. Conclui-se que as tecnologias digitais estão presentes no dia a dia escolar da maioria das escolas e o professor deve adequar ao novo contexto, fazendo capacitações e utilizando essas ferramentas para melhor desenvolvimento do ensino aprendizagem dos alunos com práticas educacionais efetivas, contribuindo com a neurociência dos estudantes educacional e inovadora tenha êxito.

Palavras-chave: Neurociência. Educação. Tecnologia. Aprendizagem.

ABSTRACT

The present paper of the discipline EDU660-Educational Interface Design requires a bibliographic research on the theme: Neuroscience, Education and Technology.

Studies indicate the importance of understanding cognitive processes to enhance our understanding of learning, which is deeply connected to the brain functions involved in thinking. The act of learning and teaching is an essential manifestation of human intelligence, which is continually intertwined with technology. In this work, therefore, the importance of using Information and Communication Technology (ICT) was discussed in view of the reality we live in where students have expanded access to these resources, and this causes technologies to evolve daily and it is necessary to teacher preparation to know how to use with their students in the teaching-learning process. It is concluded that digital technologies are present in the daily school life of most schools and the teacher must adapt to the new context, providing training and using these tools to better develop students' teaching and learning with effective educational practices, contributing to neuroscience educational and innovative student success.

Keywords: Neuroscience. Education. Technology. Learning.

1 Introdução

Ao usar as tecnologias, os professores precisam saber explorar os recursos disponíveis, escolhendo os mais eficazes para cada atividade. As tecnologias são ferramentas que devem ser aplicadas considerando cada situação específica. A preparação dos professores é fundamental para elevar a qualidade da educação, incorporando aspectos da construção do conhecimento do aluno, utilizando as tecnologias digitais presentes em nossa sociedade. Os professores precisam estar preparados para usar as tecnologias no ambiente escolar, com formação adequada para orientar os alunos e usar os recursos tecnológicos que contribuem para a aquisição de novos conhecimentos.

A Neurociência é um ramo do conhecimento que envolve diversas áreas, tendo como ponto comum de estudo o sistema nervoso, sendo caracterizada como uma área multidisciplinar, que se relaciona com a cognição em seus variados aspectos (Grossi et al., 2014)

Atualmente, o ensino tem suas deficiências, e a inserção das tecnologias pode ajudar a melhorá-las. No entanto, é importante ter em mente que as tecnologias não são a solução para todos os problemas. Sua aplicação deve estar sempre baseada em objetivos previamente estabelecidos, integrando-se com os conteúdos trabalhados para viabilizar a aprendizagem. Isso requer um planejamento das atividades, para que os recursos tecnológicos sejam usados de forma eficaz. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), e consequente utilização da

internet, fazem parte da nossa realidade, vivemos em um mundo rodeado de informações e tecnologias.

Este paper tem como objetivo explorar o tema Neurociência, Educação e Tecnologia, sabe-se que com o crescente avanço dos usos de ferramentas digitais nos últimos anos, torna-se necessário introduzir nas escolas como parte do processo de construção e busca do conhecimento, daí é tão necessário a utilização das Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC`s), trazendo contribuições para o processo de ensino-aprendizagem.

A metodologia utilizada neste paper foi à pesquisa bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre o gestor educacional no ambiente e-learning. Gil (2019) define a pesquisa bibliográfica como “o levantamento, seleção e análise de material já publicado, principalmente livros, artigos de periódicos e publicações avulsas” (p. 57). Foram estudados e analisados vários estudos relevantes, incluindo diversas obras sobre o tema em estudo.

O presente paper permitiu discutir a importância do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) diante da realidade que vivemos onde os alunos possuem acesso ampliado a esses recursos, e como a neurociência é importante na educação pois permite um desempenho satisfatório na aprendizagem.

2 Desenvolvimento

A Neurociência é um campo de estudo que abrange várias áreas, com o foco comum no sistema nervoso. É uma disciplina multidisciplinar que se conecta com a cognição em seus diversos aspectos (Grossi et al., 2014). A neurociência aplicada à educação, conhecida como Neuroeducação, baseia-se na premissa de que não existem dois cérebros iguais, pois os traços cognitivos são formados por aspectos genéticos, sociais e experiências individuais. A proposta é que haja uma intersecção entre neurobiologia, psicologia e educação, promovendo a formação de neuroeducadores (Zaro, 2010)

A neurociência busca compreender os comportamentos de aprendizagem investigando os mecanismos cognitivos envolvidos no processo. Um dos principais

focos de estudo são as mudanças neuronais geradas pelo aprendizado. A neurociência explora quais fatores causam essas mudanças e como elas ocorrem.

Tojuhama-Espinoza (citado em Zaro, 2010) argumenta que a aplicação da neurociência na educação deve seguir alguns princípios básicos, destacando-se a motivação e os estilos de aprendizagem. A motivação influencia diretamente os processos cognitivos, impactando a aprendizagem (Boruchovitch et al., 2013). É definida como a disposição para realizar determinadas tarefas, onde um indivíduo motivado completa a tarefa até o fim (Isler, Machado, 2013). No contexto escolar, a presença da motivação é crucial para a realização das tarefas (Boruchovitch et al., 2013).

As tecnologias digitais, particularmente a internet, introduziram novas formas de comunicação e expressão, anteriormente desconhecidas. A internet proporciona uma comunicação que vai além da linguagem verbal, fundamentada em uma comunicação multimídia.

Segundo Freire (1999) para ensinar é preciso pesquisar, ser crítico, ter métodos rigorosos, respeitar o saber dos educandos, ter ética, ser o exemplo, aceitar o novo, ter comprometimento e fazer uma reflexão crítica sobre a prática educadora. A linguagem na internet é multimodal, constituída por textos que frequentemente incorporam elementos sonoros e animados. Além disso, é hipertextual, permitindo que as leituras não sejam necessariamente lineares, resultando em uma nova estrutura textual. O texto pode ser recriado a cada leitura, seguindo novos caminhos conforme o leitor decide, dependendo de suas necessidades, vontades ou estilos no momento. Essa multilinearidade é uma característica inerente ao hipertexto (Diniz, 2008). Essa apresentação não linear das informações representa um desafio para o processo de leitura, exigindo uma organização do pensamento diferente daquela utilizada na leitura de textos tradicionais. A construção de hipertextos carece da coesão sequencial típica dos textos escritos, sendo um texto que pode ser moldado pelo leitor durante a leitura, à medida que ele decide para onde navegar (Braga, 2005).

Esses aspectos fazem com que as estruturas cognitivas sejam estimuladas de uma maneira distinta comparada ao trabalho com textos lineares tradicionais. Outro elemento é o texto multimídia da internet, que estimula os sentidos de diversas formas, promovendo novas maneiras de aprendizado e organização cognitiva. Os hipertextos possibilitam uma leitura em rede, através dos hiperlinks, semelhante ao funcionamento do nosso cérebro. Nosso conhecimento não se forma de maneira única

no cérebro, ele é distribuído (Zaro, 2010), e a lógica dos hiperlinks simula o funcionamento do nosso sistema cognitivo. No contexto pedagógico, essa característica deve ser considerada ao propor atividades, permitindo que o sujeito trabalhe de uma maneira mais natural na estruturação das informações. O uso do hipertexto pode ser um caminho para explorar essa potencialidade. A ideia é desenvolver atividades que aproveitem o potencial e as características dos recursos digitais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando os estudantes trabalham com verbetes Wiki ou realizam investigações no espaço digital. Os resultados dos trabalhos dos estudantes podem ser apresentados de forma compatível com a linguagem da web, que em muitos aspectos se assemelha à organização da informação no nosso cérebro. Nesse contexto, podem ser interessantes atividades que envolvam a construção de páginas da web, infográficos ou inserção de conteúdos em redes sociais. Como são constructos dinâmicos e inseridos em várias redes, podem ser fontes de estímulos importantes na constituição do aprendizado dos estudantes, além de permitir uma nova organização de conhecimentos, similar ao modo como nosso cérebro organiza e mobiliza informações e habilidades.

Segundo Tojuhama-Espinoza (apud Zaro, 2010) entende que a neurociência em sua aplicação educacional deve ter alguns princípios básicos, dentre os quais se destacam a questão da motivação e dos estilos de aprendizagem.

Os elementos tecnológicos presentes na sociedade estão transformando a vida dos indivíduos na comunicação, nas relações e na construção do conhecimento. Neste cenário, a tecnologia é uma necessidade e os professores devem ter acesso a cursos de formação e qualificação profissional para poderem estar devidamente preparados a fim de lidar de forma correta e significativa com tais recursos. De acordo com Chaves:

[...] o computador em situação de ensino-aprendizagem contribui positivamente para o aceleração de seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, em especial no que esse desenvolvimento diz respeito ao raciocínio lógico e formal, à capacidade de pensar com rigor e sistematicamente, à habilidade de inventar ou encontrar soluções para problemas. (Chaves, 2006, s/p).

Uma escola e um professor que se propõe a mudar, com utilização das TIC, devem adotar uma nova configuração de escola, de relações pedagógicas, investir em formação adequada de modo a contribuir com uma educação de qualidade.

Embora este cenário aparente ser desconhecido, para muitos alunos é algo que já faz parte do seu cotidiano e utilizam-no com naturalidade.

3 Considerações Finais

O presente paper teve revisão bibliográfica, trouxe sobre as tecnologias digitais que introduziram novas formas de comunicação, interação, entretenimento e, especialmente, aprendizado. Pode-se analisar essas novas possibilidades à luz dos conhecimentos em neurociência. Com esse conhecimento, os professores podem utilizar melhor os recursos disponíveis, tornando seu trabalho mais eficaz. A neurociência pode guiar novas abordagens educacionais que utilizem tecnologias digitais, aumentando o potencial de aprendizado dos estudantes.

A incorporação dessas tecnologias depende de diversos fatores, sendo a formação dos docentes um dos principais. Apenas com informações e orientações sobre o uso de tecnologias digitais na educação e neurociência, os professores poderão fazer a conexão entre esses dois campos de conhecimento, que se complementam. Juntos, eles podem melhorar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. É essencial que os professores tenham, em sua formação, oportunidades para unir esses aspectos (TIC e neurociência), aprimorando o uso desses recursos em suas atividades docentes.

Portanto, é necessário incentivar a formação de professores para a integração pedagógica das tecnologias digitais, considerando os aspectos da neurociência. Assim, será possível formar alunos que aprendem de maneira significativa e são capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos em diversos contextos, não apenas na sala de aula.

4 Referências Bibliográficas

Boruchovitch, et al. Motivação do aluno para aprender: fatores inibidores segundo gestores e coordenadores pedagógicos. *Educação Temática Digital*, v. 15, n. 3, p. 425-442, 2013.

Braga, Denise Bértoli. Hipertexto: questões de produção e de leitura. *Estudos Linguísticos*, v. 34, p. 756-761, 2005.

Costa, D. (2018). *Neurociência cognitiva*. [e-book] Flórida: Must University

Diniz, Luiz Antonio Garcia. Cibercultura, hipertexto e cibercidade. 2008

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 12. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

Grossi, Marcia Gorret Ribeiro.et al. Uma reflexão sobre a neurociência e os padrões de aprendizagem: a importância de se perceber as diferenças. Debates em Educação, n.12, v. 6. 2014. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/321958715>

Isler, Gustavo Lima& Machado, Afonso Antônio. Motivação discente em cursos na modalidade de educação à distância (EaD): fatores que influenciam. Revista NUPEM, v. 5, n. 9, 2013. Disponível em:<
<http://www.fecilcam.br/revista/index.php/nupem/article/viewFile/270/259>>

Zaro, Milton Antonioet al. Emergência da Neuroeducação: a hora e a vez da neurociência para agregar valor à pesquisa educacional. Ciências & Cognição, v. 15, n. 1, p. 199-210, 2010. Disponível em:
www.cienciasecognicao.org/pdf/v15_1/m276_10.pdf%3E&spell=1&sa=X&ved